

Teelt, oogst en afzet van fruit- en bessenstruiken: een kans voor regionale en klimaatvriendelijke voedselproductie?

www.af4eu.eu

Shepherdia argentea (Buffelbes) is een klimaatbestendige struik die door bestuivers wordt gewaardeerd en om zijn sierlijke aantrekkingskracht. Daarnaast produceert het eetbare bessen met een relatief hoog eiwitgehalte

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan* and Peter Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Bessenproducerende struiken bieden een uitstekende manier om agroforestry-systemen in Duitsland en Europa te diversifiëren, gemengd met fruitbomen, en tegelijkertijd een duurzame voedselproductie te bevorderen en de klimaatadaptatie te versterken. Dergelijke systemen verhogen de winstgevendheid en ecosysteemdiensten en bieden ideale omstandigheden voor het bevorderen van een regionale, klimaatvriendelijke en veerkrachtige vorm van landbouw.

De belangrijkste klimaatbestendige fruitstruiken zijn: (i) Duindoorn (*Hippophae rhamnoides*) die droogtetolerant is en een hoge opbrengst heeft. Superfood, (ii) vlierbes (*Sambucus nigra*) die zelfs op voedselarme gronden gedijt en veelzijdige toepassingen heeft, (iii) honingbes (*Lonicera kamtschatica*) die vorstbestendig is, kan vroeg worden geoogst en is rijk aan antioxidanten, (iv) elaeagnus (*Elaeagnus* spp.) een stikstofbindende, droogtetolerante soort, die wordt beschouwd als een superfood en (v) buffelbes (*Shepherdia argentea*) die extreem droogtebestendig is en bessen heeft met een relatief hoog eiwitgehalte. De belangrijkste traditionele en opkomende bessensoorten zijn (i) aalbessen (*Ribes* spp.), die ideaal zijn voor tussenteelten (6-10 bomen ha⁻¹), (ii) blauwe bessen (*Vaccinium* spp.), die de voorkeur geven aan zure bodems en waar momenteel een groeiende vraag naar is, (iii) hokebes (*Aronia melanocarpa*) die kan worden aangepast aan verschillende bodems en rijk is aan polyfenolen (4-6 bomen ha⁻¹) en (iv) bosbes (*Amelanchier* spp.) met zoete bessen en meerdere toepassingen zoals fruit, sier- en ondersteunende bestuivers.

Het oogsten gebeurt meestal handmatig om de fruitkwaliteit te behouden, maar gemechaniseerd oogsten is geschikt voor grootschalige teelt. De verwerking produceert sap, jam en gedroogd fruit kan de toegevoegde waarde vele malen verhogen. Directe en coöperatieve marketing verhoogt de winst en verlaagt de kosten. Deze planten hebben sterke lokale en regionale afzetmogelijkheden op de biologische markt, terwijl de EU-certificering voor biologische producten exportmogelijkheden biedt.

Het integreren van fruitbomen en bessenstruiken in agroforestry-systemen is een winstgevende en klimaatbestendige strategie, vooral in het licht van de toenemende vraag naar regionale superfoods. Nieuwe soorten en geoptimaliseerde toeleveringsketens ontsluiten extra potentieel voor agroforestry, duurzaam landgebruik en voedselsystemen in Europa.

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.